

DENEGAÇÃO: UMA ESPECIFICIDADE DE NEGAÇÃO POLÊMICA?

Selmo Ribeiro FIGUEIREDO JR.¹

RESUMO: (I) Para Frege ([1919/]1984), o ‘ato de negar’ — constituído por um ‘ato de julgar’ e por uma ‘negação’ — precisa de uma pessoa. (II) Para Ducrot (1973), a ‘negação polêmica’ implica uma ‘atitude psicológica específica’. (III) Freud ([1925/]1996), compatível ou conciliavelmente aos dois primeiros, introduz sua noção de ‘denegação’ para evidenciar adicionalmente uma contradição subjetiva sob uma asserção negativa. Tendo em conta essas formulações, faremos uma discussão pela qual se procurará verificar uma hipótese segundo a qual a denegação pode ser entendida como uma especificidade de (I) e (II), ou seja, que a denegação — para cuja captação se notará que incluir a dimensão mental do sujeito extensional é inexoravelmente necessário — é um ato de negar polemicamente específico, um subtipo, portanto, de negação polêmica. Nosso trabalho fundamentalmente assim se organizará: (a) exposição das perspectivas e noções de Frege, Ducrot e Freud; (b) discussão sobre a denegação enquanto especificidade de negação polêmica; (c) discussão dos resultados em relação a estudos da linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: Negação; Juízo; Sujeito.

ABSTRACT: (I) For Frege ([1919/]1984) the ‘act of negating’ — formed by an ‘act of judging’ and by a ‘negation’ — needs a person. (II) For Ducrot (1973) the ‘polemic negation’ implies a ‘specific psychological attitude’. (III) Freud ([1925/]1996) compatibly with the first two introduces his notion of ‘denial’ to additionally evidence a contradiction subjective under a negative assertion. In view of these considerations, a discussion will be proposed to verify a hypothesis according to which the denial may be understood as a specificity of (I) and of (II), in other words, if the denial — for whose proper identification will be seen that it is absolutely necessary to include the mental order of extensional subject — is a polemically specific act of negation, a subtype therefore of polemic negation. This paper fundamentally be organized as follows: (a) a exposition of Frege, Ducrot and Freud’s notions; (b) a discussion about the denial as much as specificity of polemic negation; (c) a discussion about the results regarding language studies.

KEYWORDS: Negation; Judgment; Subject.

1 Introdução

Iremos discutir o ‘ato de negar’ (FREGE, ([1919/]1984), a ‘negação polêmica’ (DUCROT, 1973, [1984/]1987) e a ‘denegação’ (FREUD, [1925/]1996) com o objetivo de verificar a seguinte hipótese: *Seria a ‘denegação’ um ‘ato de negar’ polemicamente específico, um subtipo, portanto, de ‘negação polêmica’?*

Para esse propósito, apresentaremos paralelamente noções (dos autores aludidos) que nos auxiliarão na caracterização dos objetos implicados na hipótese. Com esse método, teremos condições de refinar a identificação das semelhanças e diferenças envolvidas na definição de cada tipo de negação de que trataremos.

¹ Mestrando em Estudos Linguísticos, UFPR/CAPEs, selmojunior@gmail.com.

Algumas das principais noções auxiliares são: o ‘ato de julgar’ (FREGE, [1919/]1984); a ‘enunciação negativa’, a ‘negação de constituinte’, a ‘negação de frase’, o ‘ato de negação’, a ‘negação descritiva’, a ‘negação metalinguística’ (DUCROT, 1973, [1984/]1987); o ‘juízo de atribuição’, o ‘juízo de existência’ (FREUD, [1925/]1996).

O trabalho se dará fundamentalmente em três níveis: (1) um eminentemente frasal, (2) um eminentemente enunciativo e (3) um eminentemente psicológico. Dizemos “evidentemente” visto que os níveis não são estanques ou puros, isto é, eles mantêm relações no mínimo implícitas entre si.

Ligadas aos autores citados, concepções relativas tanto a propriedades “subjetivas” implicadas no nível linguístico, quanto à ordem mental do sujeito real — que se farão necessárias especialmente para os níveis enunciativo e psicológico — serão apresentadas.

2 Níveis frasal, enunciativo e psicológico

Frege ([1919/]1984, p. 98) diz que, pelo menos para a lógica, a distinção entre juízo afirmativo e juízo negativo é desnecessária. No entanto, quanto ao ‘ato de negar’, sugere que seja possível fazerem parte dele duas coisas distintas, nas palavras do autor, dois gêneros (FREGE, [1919/]1984, p. 103). O primeiro — digamos (a) — seria constituído pelo ‘ato de julgar’ e o segundo — (b) —, pela negação. O autor acrescenta que para que (a) seja possível é necessário uma pessoa, ao passo que (b) desta independe, e nisso residiria a diferença fundamental entre ambos os referidos gêneros.

Essa diferença recebe uma maior ênfase quando Frege ([1919/]1984, p. 97) assinala assertivamente que as coisas do mundo exterior absolutamente não se preocupam com a negação, e negação enquanto parte do pensamento, isto é, negação enquanto pensamento incompleto. Ao mencionarmos ‘pensamento’, precisamos brevemente verificar o estatuto que essa entidade tem para Frege ([1919/]1984):

O mundo dos pensamentos tem seu modelo no mundo das orações, expressões, palavras, signos. À estrutura do pensamento corresponde a composição da oração a partir de palavras, com a qual a ordem não é, em geral, indiferente. (FREGE, [1919/]1984, p. 95, tradução nossa.)²

Para o autor há dois mundos, (i) um dos pensamentos e outro — usando só um termo para facilitar — (ii) das expressões. Por sinal, ‘pensamento’ e ‘sentido’ podem ser tratados como correspondentes (cf. FREGE, [1919/]1984, p. 89), especialmente se ‘conteúdo’ for um modo pelo qual podemos nos referir tanto a um, quanto a outro. Por essa perspectiva, pensamento estaria para (i) tal como sentido estaria para (ii).

Voltando à negação, Frege ([1919/]1984, p. 107) afirma que lhe *parece* muito mais frequente que ela (expressa seja numa palavra, seja numa partícula) se associe não a toda uma oração, mas a uma parte dela, como, por exemplo, a seu predicado. Exemplificando:

(1) *Otávio não quer tomar café,*

em que, sendo *S* para “Otávio” e *P* para “quer tomar café”, bem como \sim para “não”, teríamos:

(1a) ($S \sim P$)

² “El mundo de los pensamientos tiene su modelo en el mundo de las oraciones, expresiones, palabras, signos. A la estructura del pensamiento le corresponde la composición de la oración a partir de palabras, con lo cual el orden no es, en general, indiferente.” (FREGE, [1919/]1984, p. 95.)

Contudo, com isso não se está dizendo que a negação que se associa *aparentemente* a uma *parte* da frase exerceria necessariamente a negação apenas de uma *parte* do conteúdo total da frase. Retomaremos essa questão adiante, a propósito da ‘negação de frase’ e da ‘negação de constituinte’.

Evocando a afirmação fregeana de que o pensamento é completo em si e de que a negação precisa ser completada por um pensamento (FREGE, [1919/1984, p. 107), isso implica que a negação não seria precisamente um pensamento, de maneira que, por exemplo, se tomarmos os elementos de (1a) *isoladamente*, a natureza de pensamento só se aplica adequadamente a *S* e *P*. Por outro lado, visto que a negação em (1a) é *completada* por *P*, o composto $\sim P$ é um pensamento, bem como o é o composto maior ($S \sim P$). Uma consequência que deriva dessa concepção, que não vamos explorar aqui, é a de que uma frase pode ser tratada como um pensamento ou ainda como uma combinação de mais de um pensamento.

Ducrot (1973), por sua vez, estabelece uma compreensão da negação após confrontar noções (A) filosóficas da linguagem (da escola de Oxford), (B) lógicas (de Frege) e (C) linguísticas. Ducrot (1973, p. 95) destaca a afirmação — atribuída à escola de Oxford, (A) — de que a ‘enunciação negativa’ geralmente implica uma *atitude psicológica específica* não encontrada na ‘enunciação afirmativa’. Isso, por si só, remeteria a uma sensível mudança de perspectiva quando em contraste com perspectivas lógicas filiadas ao pensamento fregeano, uma vez que para estas não haveria a necessidade de fazer distinção entre o juízo afirmativo e o juízo negativo, desconsideração quanto à ordem do ato (realização, atualização)³.

Todavia, uma primeira aproximação do ponto de vista fregeano — (B) — em relação ao ponto de vista oxfordiano — (A) — pode ser captável na medida em que (B) reconhece como plausível a existência de *dois* “gêneros” subjacentes ao ato de negar (enquanto *apenas um* presumivelmente estaria no ato de afirmar), e, aí, atribuir atitudes psicológicas específicas ligadas a cada tipo de juízo seria um passo natural. Assim, seria apressada a ideia de que os pontos de vista referidos, (A) e (B), necessariamente divergem entre si nos pontos levantados; antes, a questão passa pelo fato de que (A) francamente *inclui* a dimensão atitudinal para a qual (B) apenas não dispensa grandes preocupações com ela, já que sua preocupação é eminentemente lógica.

A atitude psicológica específica da ‘enunciação negativa’ (doravante EN) apontada pela perspectiva de Oxford se baseia na observação de que, geralmente, a EN se dá como resposta oposta a uma *afirmação antecedente*, tendo esta efetivamente sido enunciada ou a concebendo como virtualmente presente. A frase (1), vista acima, pode ser evocada para ilustrar isso. É fácil concebê-la como resposta oposta a uma afirmação prévia como

(2) *Otávio quer tomar café.*

Seguindo as observações de Ducrot (1973, p. 95), seria de fato estranho enunciar uma frase como (1) sem antes ter havido pelo menos alguma espécie de suposição de que alguém pensou ou pensaria que Otávio poderia querer tomar café. Adicionalmente, assim como uma afirmação antecedente possa estar em questão, como assinala Ducrot (1973), pode ser o caso particular de uma frase interrogativa como a frase antecedente servindo de base à EN:

(3) *Otávio quer tomar café?*

³ Não faremos uso da perspectiva teórica dos atos de fala. Para uma discussão performativa em relação à negação, v. p. ex. Marcondes (2008).

Ainda, acrescentemos que

(4) *Otávio não quer tomar café?*

pode muito bem ser uma frase a servir de base à EN de (1).

Tendo em conta (3) e (4), uma observação que surge é que, em se tratando sobretudo de uma conversação autêntica, elas *podem* ser pragmaticamente intercambiáveis. Do ponto de vista da forma, isso indica que a qualidade da frase antecedente pode ser tanto afirmativa, quanto negativa, e ainda sugere que pouco importa a classe ilocucional da frase (comando, interrogação, exclamação, afirmação etc.)⁴.

No tocante à perspectiva linguística acerca da negação — (C) —, Ducrot (1973), mencionando Jackendoff, evoca a distinção semântica que este sugere entre a ‘negação de frase’ e a ‘negação de constituinte’, qualquer que seja a expressão negativa (advérbio, prefixo etc.) exercendo efetivamente a negação. O critério para identificar a negação de frase e a negação de constituinte pode ser resumido da seguinte forma:

#1:⁵ *Sendo X uma frase contendo uma negação, e X' a mesma frase sem a negação, tratar-se-á de negação frasal se X significar é falso que X'; por consequência, tratar-se-á de negação de constituinte quando X não significar é falso que X'.*

Vejamos essa afirmação em relação à nossa frase (1).

Se *Otávio não quer tomar café* equivale a *é falso que Otávio quer tomar café*, então a negação em (1) é frasal. Notemos que, nesse exemplo, embora a negação esteja aparentemente associada ao predicado (e, portanto, aparentemente à parte do conteúdo total da frase), trata-se da negação de todo o conteúdo da frase. Um caso em que a negação de predicado (um subtipo de negação de constituinte, podemos dizer) não é só aparente mas também *real* é:

(5) *Poucos navegantes não atravessaram o ponto crítico,*

visto que não significa *é falso que Poucos navegantes atravessaram o ponto crítico* — que é compatível com, por exemplo, *Muitos navegantes atravessaram o ponto crítico* —, uma vez que temos a interação de operadores e o cruzamento de escopos do quantificador *poucos* e da negação *não*.

Outro exemplo do segundo tipo de negação, o de negação de constituinte, é:

(6) *A juíza avaliou as evidências inválidas,*

que não significa *é falso que A juíza avaliou as evidências válidas*; tanto é que seria compatível que a juíza tenha avaliado tanto as evidências válidas, quanto as inválidas⁶.

(Os exemplos poderiam ser multiplicados, e ainda alguns casos especiais — como os que envolvem outros quantificadores, advérbios interferindo no campo da negação e

⁴ Se a classe ilocucional pouco importa, designar como ‘proposição’ a frase antecedente da EN é uma forma alternativa, mas que optamos por não utilizar.

⁵ O símbolo de número está sendo usado neste trabalho como um marcador auxiliar das remissões que, no corpo do texto, são feitas às descrições que o símbolo introduz.

⁶ Sobre negação de itens lexicais sob processos morfológicos, v. p. ex. Jespersen ([1924/]1934, seção 24).

ambiguidade — trariam problemas adicionais, mas que, dado o propósito deste trabalho e o espaço a ele destinado, são dispensáveis.⁷⁾

Tendo em conta esses dois tipos de negação, Ducrot (1973) afirma que a negação de frase, com função contrastiva, emprega a atitude psicológica específica (referida no início desta seção, respeitante à oposição com uma afirmação antecedente) que se realiza por uma enunciação negativa (EN). Nesse sentido, essa espécie de EN deve ser encarada como uma modalidade de julgamento, um ato de fala especial, e ainda como um ‘ato de negação’ (ou de ‘refutação’) que a negação de constituinte não pode ser.

Com essa caracterização concernente à negação de frase enquanto ato de negação, Ducrot (1973) propõe chamá-la de ‘negação polêmica’, e reserva o nome ‘negação descritiva’ à negação de constituinte; contudo, se for possível haver eventualmente uma negação de frase que não seja um ato de negação segundo a caracterização dada, também ela seria uma negação descritiva. E tendo reservado o termo ‘ato de negação’ só à negação polêmica, à negação descritiva o termo atribuído é ‘ato de afirmação de conteúdo negativo’ (cf. DUCROT, 1973, p. 98)⁸. Um jeito auxiliar de aumentar a nitidez da diferença entre a negação polêmica e a negação descritiva é dizer que a primeira *está em oposição* a uma afirmação antecedente e a segunda *está orientada* a trazer informações.

Sob uma perspectiva polifônica e eminentemente pragmática⁹, Ducrot ([1984/1987]) oferece uma elaboração adicional em relação ao fenômeno da negação¹⁰. Desse ponto de vista a análise recai no *enunciado* (enquanto observável), embora continue considerando a *frase* (objeto teórico), visto que o primeiro é tomado como manifestação *hic et nunc* da segunda¹¹. O autor propõe a existência de seres do discurso com papéis enunciativos distintos (locutor origem do enunciado = λ ; locutor enquanto tal = L; enunciadorees = E₁, E₂, E₃...; podendo haver superposições entre eles), proposta que vem como crítica à “teoria da unicidade do sujeito da enunciação” (para cada enunciado, um sujeito homogêneo; cf. DUCROT, [1984/1987], p. 178). Ilustremos isso, oferecendo mais detalhes, com um exemplo:

(7) *Você está certo ao pensar assim, mas existe outro ângulo pelo qual olhar.*

λ é relativo à origem do enunciado (ex.: o Jorge), mas enquanto avatar ou contraparte do locutor empírico no discurso. L é o responsável pelo enunciado, e, se tomarmos (7) como pertencente a uma conversação ordinária, L irá coincidir com λ , mas, se ele estiver numa narrativa literária, por exemplo, essa coincidência não é absolutamente necessária (o locutor é um narrador, ou ainda uma personagem, que não é necessariamente o autor).

Para cada uma das duas atitudes (ou opiniões, ou posições, ou pontos de vista) manifestas em (7) corresponde um E — E₁ para a atitude que coincide com as duas primeiras

⁷ Sob esses temas, v. as considerações de Ducrot (1973, p. 96-97) sobre especificamente *todos* e, adicionalmente, sobre um critério sintático (atribuído a Klima) paralelo — e, muito por conta dos artifícios associados, mais dispendioso do que o semântico que vimos — de identificação da negação de frase e da negação de constituinte.

⁸ V. Ducrot (1973, p. 99-101) para uma análise escalar de pares de adjetivos antitéticos com as noções de negação descritiva e negação polêmica.

⁹ A polifonia (a partir da qual Ducrot formula sua própria versão) em relação aos estudos da linguagem foi inicialmente postulada por Bakhtin ([1929/1997]) e refere-se a “vozes” simultâneas que coexistem no texto/discurso. E a palavra “pragmática” está sendo empregada aqui sob a acepção ordinária de *uso*, sem vinculação teórica.

¹⁰ Não contemplaremos os tópicos respeitantes a expressões de polaridade negativa (EPN) (e polaridade irônica e polaridade ideológica) e à ironia tratados por Ducrot ([1984/1987]). Para uma discussão detida a respeito de EPN, v. Lígia (2006; para um exame sobre diferentes interpretações ligadas à negação em língua natural, v. seção 3.2).

¹¹ Q. v. Ducrot ([1984/1987], p. 164 e segs.) para os detalhes dessa distinção.

orações, a segunda das quais reduzida (a posição de que um A está certo ao pensar de um modo X sobre um α); E₂ para a posição introduzida por *mas* (a opinião expressa por B de que existe um modo Y de pensar α). Aí, E₂ se assimila ao L, enquanto este se distancia da posição apresentada por E₁; e este, no caso de (7), está assimilado ao interlocutor a quem o enunciado se dirige.

À luz dessa concepção, uma nova formulação de negação polêmica é oferecida (cf. DUCROT, [1984/]1987, p. 204)¹². Exploremo-la com exemplo. (1) é caso de negação polêmica enunciativa também, e as opiniões nele expressas são:

(1b)

E₁: Otávio quer tomar café.

E₂: Não é verdade: Otávio não quer tomar café,

em que L se assimila a E₂ e E₁, originado por um enunciado anterior efetivo ou suposto, assimila-se a um X (a um interlocutor ou simplesmente a alguém indefinido), de modo que L ainda se apresenta como distanciado de E₁. Acionando a perspectiva frasal anterior, veja-se que E₁ é a contraparte enunciativa correspondente à afirmação antecedente que o ato de negação retoma para a ela se opor.

Situada no quadro teórico polifônico, tem-se também a ‘negação metalinguística’. Nela, não se trata de rechaçar precisamente um ponto de vista, mas sim de retificar termos de um enunciado efetivamente dito, atitude que se assimila ao L responsável por ele. Um exemplo é

(8) *O planeta Kwy não é grande, é enorme.*

Ainda, a negação metalinguística faculta a negação de pressupostos de enunciados positivos subjacentes:

(9) *O planeta Kwy não pode ser enorme porque ele não existe,*

que recusa o pressuposto de que existe um planeta chamado Kwy, pressuposto que teria sido assumido por um enunciado efetiva e recentemente dito — (8), por exemplo —, pelo qual se responsabiliza o L a ele relativo. Assim, (9) pode ser analisado como tendo um E₁ sustentando o pressuposto referido e um E₂ associado ao posto (i. e., à afirmação de que o planeta Kwy não existe) ao qual L, responsável pelo enunciado em questão, se assimila. Essa possibilidade de se dirigir à pressuposição não é encontrada nos outros tipos de negação polêmica e negação descritiva.

Em relação à negação descritiva, o critério especial ligado à visada enunciativa confere ênfase à atitude descritiva de um estado de coisas (cf. DUCROT, [1984/]1987, p. 204), e um destaque importante diz respeito à possibilidade de sua forma poder ser equivalente à apresentada pela negação polêmica, de modo então que sua vinculação com a negação de constituinte enquanto critério de sua definição no nível frasal se enfraquece. Um caso de negação descritiva enunciativa pode ser

¹² Vamos colocar como “nova formulação” (em relação à negação polêmica) pela razão de que ela não cancela a formulação anterior, visto que ambas dizem respeito a níveis linguísticos distintos: a anterior é do nível frasal e a nova é do nível enunciativo (realização *hic et nunc* do nível frasal). Se assim for admitido, designemos então simplesmente a primeira como ‘negação polêmica frasal’ e a segunda como ‘negação polêmica enunciativa’. Isso é extensível ao tipo descritivo.

(10) *Fernando não é doido.*

Ao descrever Fernando conferindo-lhe o atributo designado por *não é doido*, L supõe que “a posição do locutor no diálogo cristalizado subjacente à negação polêmica” (DUCROT, [1984/]1987, p. 204) — e por isso a negação descritiva seria um derivado delocutivo da negação polêmica (*ib.*) — em relação a esse atributo é justificada.

Considerando-se agora um ângulo eminentemente psicológico, Freud ([1925/]1996) elabora uma noção de negação tendo em conta a vida psíquica, noção de negação que é designada pelo termo ‘a negativa’ ou ‘denegação’. A pressuposição essencial respeitante à concepção freudiana de vida psíquica que precisa estar considerada é a de que existe um ‘conflito psíquico’ fundamental constituído por dois grupos de ideias inconciliáveis entre si, um dos quais acessível à consciência e o outro dela afastado, segundo alguns processos.¹³

Na concepção freudiana, a denegação é um tipo particular de negação de que uma especificidade do sujeito global (ou indivíduo), o *eu*, responsável pelos juízos conscientes, lança mão para se defender de uma ideia desagradável, intolerável, incompatível a ele, originada — sem que disso o *eu* saiba — do inconsciente. É um enfraquecimento da força (de um mecanismo de defesa do *eu*, o recalque) atuante na ideia que possibilita a sua expressão na consciência, expressão que se dá negativamente. Vejamos alguns exemplos dados por Freud ([1925/]1996, p. 265), apresentados abaixo:

(11) *Agora o senhor vai pensar que quero dizer algo insultante, mas realmente não tenho essa intenção,*

em que a ideia propriamente negada seria /quero dizer algo insultante/.

(12) *O senhor pergunta quem pode ser essa pessoa no sonho. Não é minha mãe,*

cujas ideias sob o escopo da negação pode ser apresentada como /essa pessoa no sonho é minha mãe/.

Para que se trate de fato de uma denegação, é necessário que a ideia rechaçada tenha ocorrido espontaneamente (e, em certo sentido, involuntariamente) ao *eu*, ou seja, que a ideia não tenha sido sugerida, insinuada, referida previamente, isto é, que ela tenha vindo por um processo de associação livre posto em atividade¹⁴. O diálogo abaixo pretende ilustrar isso:

(13)

A: *Esse objeto o faz se lembrar de quem?*

B: *De quem esse objeto me faz lembrar? Não sei, embora eu saiba que não é o Luis.*

O aparecimento da ideia negada no diálogo — /esse objeto me faz lembrar do Luis/ — não apresenta evidências que contrariem tomá-la como espontaneamente emergente; o que já não ocorreria se houvesse uma pequena alteração no mesmo diálogo:

(14)

A: *Esse objeto o faz se lembrar de quem? Por acaso seria o Luis?*

B: *De quem esse objeto me faz lembrar? Não sei, embora eu saiba que não é o Luis.*

¹³ O ‘mundo dos pensamentos’ fregeano é — se a metáfora for inócua — cindido em dois freudianos: um consciente; outro inconsciente.

¹⁴ Para mais detalhes, v. Freud ([1925/]1996).

Assim, a denegação obedece a condições específicas. A ideia que será objeto da negação ocorre na mente e então é projetada, enunciada negativamente. Por sinal, é evidente que a etapa da enunciação efetiva, que estamos considerando (e muitos só assim consideram), não é condição necessária para o surgimento de uma denegação, pois nada impede que ela possa ficar restrita ao âmbito mental; isto é, reconhecê-la sem enunciá-la. E esse caminho percorrido pela ideia recalçada (do inconsciente) manifesta no ato denegativo¹⁵ (na consciência) só é possível quando justamente a ideia é necessariamente negada — pelo menos num primeiro momento, como veremos adiante.

A propósito da manifestação da ideia recalçada, Freud ([1925/1996]) propõe a distinção entre ‘aceitação intelectual’ e ‘aceitação afetiva’ (pelo *eu*) a que ela estaria sujeita. Para o autor, esses dois tipos de aceitação são processos dissociados. De saída, o ato denegativo é expressão de uma certa aceitação intelectual da ideia desagradável ao *eu*. Essa primeira aceitação corresponde a um enfraquecimento, e não suspensão plena, da força do recalque atuante na ideia, como já mencionado. Assim, é imputada à resistência defensiva restante a responsabilidade pela maneira negativa de se tomar conhecimento da ideia de origem inconsciente. Se, nesse nível, identificarmos a relação do *eu* com a ideia negada como sendo uma relação de *crença*¹⁶, e ainda assimilar a ideia denegada a *p*, então podemos dizer que

#I: o eu crê que não-*p*

Já a aceitação afetiva, embora possível, pode muito bem não ocorrer, visto que depende da (não fácil) suspensão plena do recalque atuante sobre *p*. Sob esse segundo tipo de aceitação, a fórmula negativa perde razão de ser, e o reconhecimento de *p* pela consciência por intermédio do *eu* passa a ser de modo afirmativo. Nesse nível, se identificarmos a relação do *eu* com *p* (ideia denegada) como sendo uma relação de *saber*, então:

#II: o eu sabe que *p*

A aceitação plena de *p* precisa ser um processo *afetivamente* investido para que deixe de sofrer qualquer nível de rechaço — que é uma atitude que mais frequentemente teria de ser fruto de uma terapia exitosa que parta do reconhecimento consciente pelo sujeito de que a ideia lhe faça questão).

Pode-se ainda, seguindo as pistas deixadas por Freud ([1925/1996]), refinar a noção de aceitação intelectual: num primeiro momento, no próprio ato denegativo, houve de fato uma espécie de aceitação intelectual, segundo a forma que #I apresenta. Contudo, o *eu* pode, num segundo momento, dizer (mais ou menos (se) enganando, sabendo refletidamente disso ou não) que aceitou a ideia sem tê-la real ou afetivamente aceitado. Nesse caso,

#III: o eu (não-)crê que *p*

Ao tratar da denegação, uma elaboração paralela que Freud ([1925/1996]) faz é sobre a função do julgamento, sugerindo que a negação permitiu que essa função fosse

¹⁵ Dizemos ‘ato denegativo’ entendendo por ora (pois voltaremos a esse ponto na seção seguinte) que a denegação se realiza tal como o ‘ato de negar’ que discutimos anteriormente.

¹⁶ Baseando-se na postulação de que no inconsciente não existe negação, dúvida, incerteza, nem contradição (cf. FREUD, [1915/2006], seção V, tb. para mais detalhes sobre essa concepção de inconsciente). De outro lado, na sequência aludiremos à relação em que não haja conformação com essas condições como sendo uma relação de saber.

psicologicamente possível¹⁷. Mediante a função do julgamento, dois importantes juízos se oferecem à disposição do intelecto: o juízo de existência e o juízo de atribuição. Como os nomes já indicam, o primeiro se volta à possibilidade de afirmar ou negar a existência de algo de que se tenha uma representação e o segundo se liga à possibilidade de afirmar ou negar um atributo a alguma coisa.

Dos dois tipos, o juízo negativo de atribuição parece no mínimo prevalecer na denegação. Se considerarmos os exemplos de denegação que vimos, em (11) nega-se em — digamos — primeiro plano uma atribuição daquele que fala (*quero dizer algo insultante*); em (12), *é minha mãe* é a atribuição negada à pessoa representada no sonho; e em (13B), nega-se ao objeto a propriedade *me faz lembrar do Luis*. Retomaremos esse aspecto da denegação na seção seguinte.

Por ora, devemos chamar a atenção ao fato de que a denegação é um fenômeno que revela os conflitos e a divisão psíquica inerentes ao mundo mental do sujeito global. Lacan ([1954-5/1985]) propõe designar conceitualmente o *eu* — entre cujas atividades ajuíza conscientemente — simplesmente pela palavra francesa *moi* e seu análogo inconsciente por *je*. Com esses elementos discretivos à mão, rerepresentemos, a fim de melhor explicitar a contradição subjetiva estabelecida entre *je* e *moi* a propósito de *p*, a série #I-#III como:

- #Ia: o *moi* crê que não-*p* E o *moi* não-sabe que *p* E o *je* sabe que *p*
- #IIa: o *moi* crê que *p* E o *moi* sabe que *p* E o *je* sabe que *p*
- #IIIa: o *moi* (não-)crê que *p* E o *moi* não-sabe que *p* E o *je* sabe que *p*

A ausência de contradição entre *je* e *moi* só se supõe no caso #IIa. Ainda, vê-se que, independentemente dos três níveis de aceitação, *je* necessariamente sabe que *p*. Por seu turno, *moi* está apenas contingentemente sujeito a saber que *p* e, ao sabê-lo, implica que crê que *p*.

3 Denegação: uma especificidade de negação polêmica?

Nesta seção, procuraremos verificar se a denegação freudiana pode ser entendida como um ato de negar polemicamente específico, um subtipo, portanto, de negação polêmica. Para seguirmos, vejamos uma síntese dos pontos sobre a negação que abordamos relativos eminentemente¹⁸ ao nível frasal.

#2: O ‘ato de negar’ é um ato de julgar (que necessita de uma pessoa) com uma negação (que não precisa de pessoa e precisa ser completada por um pensamento).

#3: O ‘ato de negação’ é uma negação polêmica (uma negação frasal especial com função contrastiva) que implica uma atitude psicológica específica ao se constituir como resposta oposta a uma frase antecedente suposta ou efetivamente enunciada.

Coloquemos agora a síntese da descrição referente ao ato denegativo (nível psicológico), que servirá também para a verificação posterior (nível enunciativo):

¹⁷ Para detalhes, v. Freud ([1925/1996, p. 266 e segs.), bem como sobre aspectos introjetivos e ejetivos com correlações (com eu-prazer e eu-realidade; pulsão de vida e pulsão de morte) concernentes aos tipos de juízos de que falaremos a seguir.

¹⁸ Ref. a “eminentemente”, v. seção 1, que aqui se refere ao fato de que não se trata de um enfoque puramente frasal (abstrato), porquanto se *aponta* para a ordem do ato enquanto realização.

#4: *O 'ato denegativo' é a negação de uma ideia desagradável (de origem inconsciente, ligada a je (inconsciente), que chegou à consciência) como modo mediante o qual o moi (consciente) reconhece tal ideia.*

Isso feito, deve-se verificar se o ato denegativo observa as condições expostas em #2, que podem ser assim elencadas:

#2a:

(a) é um ato de julgar;

(b) tem uma negação completada por um pensamento.

Prima facie, o ato denegativo é um ato de julgar, um ato pelo qual se faz uma afirmação; no caso, uma afirmação de qualidade negativa, em que o pensamento que completa a negação é a ideia rechaçada.

O ato denegativo ainda precisa satisfazer as condições de #3, assim resumidas:

#3a:

(a) é uma negação frasal;

(b) é uma resposta oposta a uma frase antecedente, suposta ou efetivamente enunciada.

#3a(b), tal como apresentada, recobre os quesitos de que a negação tenha função contrastiva e de que haja a atitude psicológica a que #3 alude; ou seja, ambos esses aspectos estão implicados na relação de oposição enunciativa.

Pois bem, para checar a condição #3a(a), o critério #1, que distingue a negação frasal da negação de constituinte, tem de ser aplicado à estrutura da denegação. Para que seja capturada semanticamente a frase concernente à denegação presente nos enunciados complexos (11), (12) e (13B), vamos reapresentá-los como segue:

(11a) *Não quero dizer algo insultante.*

(12a) *Essa pessoa no sonho não é minha mãe.*

(13Ba) *Esse objeto não me faz lembrar do Luis.*

Respectivamente sob o critério #1: *é falso que Quero dizer algo insultante; é falso que Essa pessoa no sonho é minha mãe; é falso que Esse objeto me faz lembrar do Luis.* Pelo menos com base nesse teste semântico — e testes semânticos nos parecem mais compatíveis com o interesse de se focalizar o plano ideativo —, a denegação freudiana se enquadra enquanto negação de frase. Mas, se a denegação é de fato um tipo de negação de frase, como conciliar isso com a afirmação exposta na seção anterior de que ela traz um juízo negativo de atribuição? Talvez porque juízo negativo de atribuição não se confunde necessariamente com negação de constituinte.

A existência da coisa de que se tem uma representação em (11a), (12a) e (13Ba) é pressuposta (digamos, segundo plano) ao se dizer algo sobre ela: respectivamente, a pressuposição: (x) daquilo que o eu gramatical elíptico designa; (y) da pessoa no sonho; (z) do objeto. Salientando, queremos dizer que, nos casos (11a), (12a) e (13Ba), não há um questionamento incidente no pressuposto de existência da “coisa” — (x), (y) e (z) — de que se tem uma representação. A orientação dessas sentenças, no posto (primeiro plano; no declarado, no manifesto), se volta à vinculação de propriedades a essas “coisas” — (x), (y) e (z) — cuja existência é pressuposta. Dessa maneira, formas com as quais os casos (11a), (12a) e (13Ba) precisariam se apresentar para servir a um juízo negativo de existência poderiam ser, por exemplo:

- (11b) *Eu não existo.*
(12b) *Não existe pessoa no sonho.*
(13Bb) *Não existe tal objeto.*

No que se refere aos dois tipos de juízo, em linguagem freudiana, trata-se (i) de mundo externo (e suas propriedades objetivas correlatas) e (ii) de mundo interno (abrigo de propriedades subjetivas). O juízo de existência geralmente se associa a (i), isto é, geralmente tem (i) como matriz. O juízo de atribuição geralmente se associa a (ii), i. e., geralmente tem sua matriz em (ii). Representar ou reconhecer a existência de algo se liga frequentemente à relação do sujeito com o mundo externo (relação que se constitui como ‘teste de realidade’). Atribuir qualidades às coisas de que se tenha representação diz eminentemente respeito à relação do sujeito com o seu mundo interno (cf. FREUD, [1925/]1996, p. 266-268).

Todavia (12b) parece contrariar o que acaba de ser dito no que se refere à, digamos, “inclinação” do juízo de existência a concernir ao mundo externo e, de outro lado, à inclinação do juízo de atribuição a concernir ao mundo interno. Pois que (12b), embora apresente um *juízo de existência*, diz respeito mais ao mundo *interno* do que ao *externo*¹⁹. A solução, a favor de entender aí um juízo efetivamente de existência, precisará considerar, *entre outros pontos*, o fato de que sempre se trata de representações, não de coisas em si, e dizer que o juízo de existência *geralmente* se associa a (i) não significa que esse juízo *só é possível* se estiver exclusivamente relacionado a (i).

Isso dito, note-se que (11b), (12b) e (13Bb) explicitam pressupostos de (11a), (12a) e (13Ba), e o fazem para negá-los, tarefa que, como já vimos, é desempenhada pela negação metalinguística (cf. seção anterior ref. à faculdade da negação metalinguística de negar pressupostos).

Para seguirmos à consideração de 3#a(b), vejamos esta colocação de Ducrot (1973) baseada em observações creditadas à escola de Oxford em filosofia da linguagem:

Com efeito, uma enunciação negativa se apresenta muito freqüentemente como oposta a uma afirmação prévia — que esta tenha sido efetivamente emitida pelo destinatário, ou que se lhe atribua ou que se suspeite que ela a subscreve. Assim, parece difícil anunciar a alguém *Pedro não é primo de Maria*, se ninguém antes tenha pretendido que ele o fosse. E se o destinatário do enunciado em questão não tinha nenhuma razão para crer nesse parentesco, pode com razão responder, em tom irônico ou mesmo agressivo: ‘quem foi que disse isso?’ (DUCROT, 1973, p. 95.)

Se julgarmos válido o ponto de vista exposto na citação acima, e relemos os casos (11a), (12a) e (13Ba), parece difícil não reconhecê-los como exemplos recobertos por ele. A *fortiori*, vimos antes que o que justamente caracteriza a denegação psicológica é a oposição atualizada entre *je* — ao qual se assimila a frase antecedente (no caso, não efetivamente enunciada) — e *moi* — ao qual cabe a resposta oposta.

Para tratarmos do nível enunciativo, coloquemos abaixo uma síntese referente à negação polêmica enunciativa:

#5: *A negação polêmica enunciativa coloca em cena pelo menos dois enunciadores (E_1 e E_2) antagônicos, tal que E_2 traz uma opinião oposta à opinião que E_1 veicula, estando L*

¹⁹ Lembremos uma questão importante: a série (11b), (12b) e (13Bb) é *derivada* da série correspondente em que se apresenta a denegação. Esta última que (aparentemente) precisa conter o juízo de atribuição.

assimilado a E₂ e afastado de E₁, e este assimilado a um X (a um interlocutor ou a alguém indeterminado) responsável pelo enunciado (efetivo ou suposto) de que E₁ se origina.

Logo, as condições são:

#5a:

- (a) existem ao menos E₁ (opinião α) e E₂ (opinião oposta a α);
- (b) E₂ se assimila a L (locutor projetado no enunciado);
- (c) E₁ se assimila a um X.

Tomando, de um lado, as condições de 5#a e, de outro, os termos resumidos em #4, a compatibilidade entre os requisitos que caracterizam a negação polêmica enunciativa e os que definem a denegação parece, segundo entendemos, realmente existir. O quadro seguinte procura captar essa correspondência:

<i>Negação polêmica enunciativa</i>			<i>Denegação</i>	
#5a(a)	opinião α , E ₁	corresponde a	(i): ideia, p	
	opinião oposta a α , E ₂	corresponde a	(ii): negação de p	
#5a(b)	E ₂ assimilado a L	corresponde a	(ii) instanciado por <i>moi</i>	
#5a(c)	E ₁ assimilado a X	corresponde a	(i) de <i>je</i>	

Aí, o sujeito cindido aparece. Adicionalmente, a noção de ‘dupla enunciação’ — referente a diálogos internos, ecos etc. (cf. DUCROT, [1984/]1987, p. 186) — ganha uma consistência não ignorável: uma dupla enunciação se dá pelo par que *je* e *moi* formam. A crítica a uma certa “teoria da unicidade do sujeito da enunciação”, tal como Ducrot ([1984/]1987) fomenta, é mantida pela perspectiva psicológica que a denegação implica.

É esta teoria [da unicidade do sujeito da enunciação], ‘um enunciado — um sujeito’, que permite empregar a expressão ‘o sujeito’, pressupondo como uma evidência que há um ser único autor do enunciado e responsável pelo que é dito no enunciado. Então, se não se tem escrúpulo ou reticência para empregar esta expressão, é porque sequer se cogita colocar em dúvida a unicidade da origem da enunciação. (DUCROT, [1984/]1987, p. 178, grifo do autor.)

Com essa discussão (e demonstração), a hipótese que levantamos no início deste trabalho a propósito de entender a denegação enquanto ‘ato de negar’ polemicamente específico, um subtipo, portanto, de ‘negação polêmica’ (seja frasal, seja enunciativa) parece se confirmar.

4 Considerações finais

De importância significativa é o fato de que um ato denegativo só pode ser captado se o domínio mental for necessariamente implicado, um domínio que é, como aludimos, contraditório. Esse reconhecimento nos leva a ver a pertinência da concepção de sujeito de fato não mais como realidade homogênea. Por consequência, se se tem pressuposta uma realidade homogênea do sujeito nas diversas análises (não só linguísticas), ou elas não se depararam com as evidências contrárias, ou deliberadamente optam por mantê-la como requisito de sustentação teórica.

Se traçarmos um raciocínio gradual que parta da asserção de cunho lógico com que iniciamos este trabalho segundo a qual o juízo afirmativo e o juízo negativo não precisam ser distinguidos até, no outro polo, as considerações que trouxemos que indicam as diferenças significativas entre um juízo e outro no plano enunciativo (e psicológico), seremos levados à constatação de que uma análise eminentemente abstrata — em contraste com uma análise que procura incluir aspectos da dimensão concreta — se afigura com um alcance explicativo comparativamente simples acerca do fenômeno complexo que a superfície (ou o plano do manifesto) esconde.

Todavia, se essa constatação é possível, ela não pode implicar que cada perspectiva teórica deixe de ter sua pertinência científica ao incidir em aspectos específicos do fenômeno investigado²⁰. Muito frequentemente, o avanço atingido por estudos de *interface* é tanto maior quando as perspectivas particulares convocadas atingem graus de aprofundamento descritivo e explicativo em função justamente da especificidade que as caracterizam ou que optam ter.

Em se tratando de contribuição, a quais campos de investigação linguística o presente estudo poderia eventualmente oferecer? A julgar pelos aspectos não comunicacionais presentes na denegação, ele pode dialogar com o subdomínio da pragmática chamada psicopragmática²¹. De outro campo que se debruça sobre as relações entre linguagem e pensamento, teorias psicolinguísticas realizam experimentos desenhados para confirmar ou não o acesso de informação em diferentes níveis da mente — tal como a denegação sugere implicar — para sustentação ou modificações dos modelos que as orientam²².

No entanto, é de se dizer que a discussão que fizemos não partiu propriamente de um *problema* científico a ser solucionado, muito menos de um problema comum a esta ou aquela disciplina, mas sim de uma *questão*: verificar notadamente uma hipótese atinente a uma relação direta entre um objeto teórico psicológico — a denegação — e um objeto teórico linguístico — a negação polêmica. Se, no nosso estudo, existe uma contribuição aos estudos da linguagem, ela consiste fundamentalmente em apontar elementos para uma sistematização de tal relação. Isso, por consequência, traz uma *evidência concreta* de processos simbólicos (de diferentes níveis) que demandam uma colaboração interdisciplinar para que sejam melhor entendidos, ou pelo menos melhor explicitados.

Referências²³

- BAKHTIN, M. *Problemas da poética de Dostoiévski*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, [1929/]1997.
- BALIEIRO JR., A. P. Psicolinguística. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (org.). *Introdução à lingüística: domínios e fronteiras*, v. 2. 6. ed. São Paulo: Cortez, [2000/]2009, p. 171-201.
- DASCAL, M.; BORGES NETO, J. De que trata a lingüística, afinal? *Histoire Épistémologie Langage* - Revista da Sociedade de História e Epistemologia das Ciências da Linguagem, Paris, v. 13, fasc. 1, p. 13-50, 1991.

²⁰ Não há que se confundir (a) o ‘objeto observacional’ e (b) o ‘objeto teórico’ (cf. DASCAL; BORGES, 1991, p. 17-22). Um mesmo objeto observacional pode ser base para vários objetos teóricos, ao que pode corresponder: vários aspectos teóricos de um mesmo fenômeno observável.

²¹ V. p. ex. as considerações acerca dos aspectos não comunicacionais do sonho e do chiste que Dascal ([1985/]2006) propõe.

²² V. Balieiro Jr. ([2000/]2009) para um panorama de linhas de pesquisa psicolinguística.

²³ Entre colchetes, datas originais.

- DASCAL, M. Compreendendo chistes e sonhos: sociopragmática *versus* psicopragmática [1985]. In: *Interpretação e compreensão*. São Leopoldo/RS: Unisinos, [1999/]2006, p. 382-400.
- DUCROT, O. Esboço de uma teoria polifônica da enunciação. In: *O dizer e o dito*. Campinas, SP: Pontes, [1984/]1987, p. 161-218.
- _____. O papel da negação na linguagem comum. In: *Provar e dizer: leis lógicas e leis argumentativas*. São Paulo: Global, 1973, p. 93-104.
- FREGÉ, G. La negacion: una investigacion logica. In: *Investigaciones logicas*. Madrid: Tecnos, [1919/]1984, p. 86-113.
- FREUD, S. A negativa [1925]. In: *Obras psicológicas completas de Sigmund Freud*: Edição Standard Brasileira, Vol. XIX: 1923-1925. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 265-269.
- _____. Inconsciente [1915]. In: *Obras psicológicas completas de Sigmund Freud*: Edição Standard Brasileira, Vol. XIV: 1914-1916. Rio de Janeiro: Imago, 2006, p. 171-209.
- JESPERSEN, O. *The philosophy of grammar*. [s. l.]: [s. n.], [1924/]1934.
- LACAN, J. *O seminário: livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise*, 1954-1955. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985.
- MARCONDES, D. Aspectos pragmáticos da negação. *O que nos faz pensar?* - Revista do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, Rio de Janeiro, n. 23, p. 17-29, 2008.
- NEGRI, L. *Zona de fronteira: a delimitação entre a semântica e a pragmática sob a lente das expressões de polaridade negativa*. Curitiba, UFPR, 2006. 151f. Tese (Doutorado em Linguística). Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes; Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006.